

Zdaniem rolników płodozmian to najpopularniejsza agroekologiczna metoda zwalczania chwastów w alpejskim Regionie Polski.

PROBLEM

Jaka jest najpopularniejsza i najczęściej stosowana agroekologiczna metoda ograniczania zachwaszczenia w Regionie Alpejskim?

ZDANIEM ROLNIKÓW

Wśród ankietowanych rolników z regionu alpejskiego w Polsce, płodozmian jest najczęściej stosowaną agroekologiczną metodą ograniczania zachwaszczenia. Zaleca go 83% ankietowanych osób. Stosowanie kwalifikowanego materiału siewnego jest również bardzo popularne, stosuje go 75% respondentów. Mniej popularne są pielęgnacja międzyrzędzi (31%), opóźnione terminy siewu (28%) i dobór odpowiednich, bardziej konkurencyjnych odmian (28%). Jedna czwarta respondentów stosowała koszenie, wypasanie i ręczne pielenie. Respondentów zapytano również o metody zwalczania chwastów stosowane przez rolników w przeszłości, ale nie obecnie. Połowa respondentów wskazała siewy mieszane. Około 1/5 respondentów nie stosuje już zwiększonej gęstości siewu. Wśród metod, o których słyszeli rolnicy, ale ich nie stosowali, najczęstsze były: odchwaszczanie płomieniowe (69%), pielęgnacja międzyrzędzi (64%), zmniejszenie szerokości międzyrzędzi (64%) i mapowanie chwastów (61%).

Rysunek 1: Płodozmian zbozowy w bioregionie alpejskim. Autor A. Synowiec

ZALECENIE

Prawidłowo zaprojektowany płodozmian, obejmujący ok. 50% zbóż ozimych i jarych, i 50% innych gatunków roślin uprawnych, jest najpewniejszą metodą kontrolowania agrofagów, w tym chwastów. Poprawnie skonstruowany płodozmian poprawi właściwości fizyczne i chemiczne gleby, zwłaszcza gdy włączy się do niego rośliny bobowate i gatunki o głębokim systemie korzeniowym. Płodozmian w znacznym stopniu zwiększa nadziemną i podziemną bioróżnorodność. Istnieje potrzeba badań, doradztwa i informowania rolników o znaczeniu płodozmianu w zrównoważonych systemach produkcji rolniczej.

SŁOWA KLUCZOWE

region alpejski, zboża, płodozmian, kwalifikowany materiał siewny

AUTOR

Synowiec, A., Uniwersytet Rolniczy (UAK), Krakowie, Polska

Oleksy, A., Uniwersytet Rolniczy (UAK), Krakowie, Polska

